

ӘОЖ 618:004.89

АКУШЕРИЯ ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУ

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина АҚ, академиясы ассистент Шымкент., Қазақстан

ХАЛИКУЛОВА ФАТИМА АСЛИДИНҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

АКИМЖАН ЛӘЗЗАТ ЕРБОЛАТҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

ЛЕСБАЙ САҒЫНЫШ ҚҰРАСБЕКҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

Аннотация. Жасанды интеллект (ЖИ) технологияларының дамуы денсаулық сақтау саласын қоса алғанда, бүкіл әлемдегі ғылыми-техникалық әзірлемелердің басым бағыттарының бірі болып табылады. Соңғы жылдары медицинада ЖИ қолдану мәселелеріне арналған ғылыми жарияланымдар саны тұрақты түрде артып келеді.

Бұл мақалада «Акушерлік және гинекология» бейіні бойынша медициналық көмек көрсетуде ЖИ қолдануға арналған ғылыми материалдарға талдау жүргізілді. Алғашқы іріктеу барысында 2005–2025 жылдар аралығында PubMed, Cochrane және eLibrary.ru дерекқорларынан 1360 ғылыми дереккөз зерттелді. Қазіргі уақытта машиналық оқыту технологиялары жүктілік патологияларын диагностикалауда, гинекологиялық аурулардың сәуелік және зертханалық диагностикасында, акушерліктегі ультрадыбыстық кескіндерді бағалауда, кольпоскопиялық суреттер мен кардиотокограммаларды талдауда, қосалқы репродуктивтік технологиялардың нәтижелерін жақсартуда, хирургиялық араласулардың дәлдігін арттыруда, медициналық персоналды оқытуда және пациенттердің өмір салтын өзгерту бағдарламаларында кеңінен қолданылады.

Түйінді сөздер: жасанды интеллект, акушерлік, гинекология, репродуктология.

ЖИ енгізу жеке дараланған тәсілді қалыптастыруға, емдеу тиімділігін арттыруға және медицина қызметкерлерінің жүктемесін азайтуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты денсаулық сақтау саласында ЖИ қолдану бойынша мамандарды даярлау, оқыту, қолдау және кеңес беру маңызды болып табылады. Жақын болашақта медициналық практикада ЖИ қолдану денсаулық сақтау жүйесінің негізгі бағыттарының біріне айналуы мүмкін. Медициналық ақпарат көлемінің ұлғаюы, диагностикалық міндеттердің күрделенуі және емдеуде дербестендірілген тәсілдің қажеттілігі ЖИ-ді медициналық көмектің сапасы мен тиімділігін арттырудың таптырмас құралына айналдырады. Жасанды интеллект (ағылш. Artificial Intelligence – AI) – адамның когнитивтік функцияларын модельдеуге және нақты міндеттерді орындау кезінде адам интеллектісімен тең немесе одан жоғары нәтижелер алуға мүмкіндік беретін технологиялық шешімдер кешені. «Жасанды интеллект» терминін алғаш рет 1956 жылғы 15 маусымда АҚШ-тағы Дартмут университетінде өткен семинарда америкалық ғалым Джон Маккарти қолданған.

Медицинадағы алғашқы жасанды интеллект жүйелерінің бірі 1970-жылдардың басында америкалық биомедициналық бағдарламашы Эдвард Шортлифф жасаған MYSIN клиникалық жүйесі болды. Бұл жүйе бактериялық инфекцияларды анықтау және пациенттің дене салмағын ескере отырып антибиотиктердің оңтайлы дозасын есептеу мақсатында әзірленген. Дәрігер жүйеге бірнеше сұраққа жауап бергеннен кейін, MYSIN ықтимал қоздырғыштардың тізімін олардың кездесу ықтималдығына қарай ұсынды және антибиотиктік ем бойынша жеке

ұсыныстар берді. Жүйенің диагностикалық дәлдігі сарапшы дәрігерлердің бағалауынан жоғары болғанымен, сол кезеңдегі компьютерлік технологиялардың жеткіліксіз дамуына байланысты клиникалық тәжірибеде кеңінен енгізілмеді. MYCIN жүйесімен қатар терапиялық ауруларды анықтауға бағытталған INTERNIST-I сараптамалық жүйесі де жасалды, бірақ оның да қолданылуы негізінен ғылыми зерттеулермен шектелді. Жасанды интеллекттің жұмыс істеу негізінде машиналық оқыту (Machine Learning, ML) әдістері жатыр. Машиналық оқыту екі негізгі түрге бөлінеді:

Бақыланатын оқыту (Supervised Machine Learning, SML) – алдын ала белгіленген деректермен оқыту; Бақыланбайтын оқыту (Unsupervised Machine Learning, UML) – белгіленбеген деректерден жасырын заңдылықтарды анықтау. Машиналық оқытудың бір түрі – терең оқыту (Deep Learning). Ол жасанды нейрондық желілерді (Artificial Neural Network, ANN) құруға арналған алгоритмдер жиынтығынан тұрады. ANN ақпаратты жіктеп, сыртқы араласусыз шешім қабылдай алады, бұл оның жұмысын адам миының қызметіне жақындатады. ЖИ дамуы барысында конволюциялық нейрондық желі (Convolutional Neural Network, CNN) технологиясы құрылды. Қазіргі уақытта CNN кескіндерді талдауда ең кең таралған технологиялардың бірі болып табылады. Ол қарапайым сызықтарды анықтаудан бастап күрделі нысандарды тануға дейінгі қағида бойынша жұмыс істейді. CNN құрамына: кескіннің негізгі ерекшеліктерін анықтайтын конволюциялық қабаттар; маңызды ақпаратты сақтай отырып деректер көлемін азайтатын пулинг қабаттары; ақпаратты біріктіріп, соңғы нәтижені қалыптастыратын толық байланысқан қабаттар кіреді.

Жасанды интеллект технологияларының дамуы қазіргі таңда әлемдегі ғылыми-техникалық прогрестің басым бағыттарының бірі болып саналады. Жасанды интеллект белсенді қолданылатын маңызды бағыттардың бірі – акушерлік және гинекологиялық көмек көрсету саласы. Осы тақырып бойынша ғылыми ақпарат көлемінің артуы ЖИ технологияларын жүйелеу мен олардың қолданылу бағыттарын талдауды қажет етеді.

Зерттеу барысында PubMed, Cochrane және eLibrary.ru дерекқорларындағы 2005–2025 жылдар аралығында жарияланған мақалалар қарастырылды. Іздеу барысында «жасанды интеллект», «машиналық оқыту», «цифрлық технологиялар», «нейрондық желі», «акушерлік және гинекология», «қосалқы репродуктивтік технологиялар» сияқты кілт сөздер пайдаланылды. Қазіргі таңда ЖИ келесі салаларда кеңінен қолданылады: жүктілік патологияларын диагностикалау; ультрадыбыстық зерттеу нәтижелерін бағалау; кольпоскопиялық кескіндерді талдау; кардиотокограммаларды интерпретациялау; қосалқы репродуктивтік технологиялардың тиімділігін арттыру; хирургиялық араласуларды автоматтандыру; медицина қызметкерлерін оқыту; пациенттердің өмір салтын түзету.

Жүктілік асқынуларын болжау ЖИ технологиялары жүктілікті бақылау және жүргізу барысында, сондай-ақ гестациялық асқынулардың даму қаупін болжауда маңызды рөл атқарады. Мысалы, А. Вүлез және әріптестері (2024) жүкті әйелдердің жасы, гемоглобин деңгейі, аспаратаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ) көрсеткіштері және қан тобы негізінде преэклампсияны ерте анықтайтын ЖИ жүйесін әзірледі.

Модельдің көрсеткіштері: сезімталдығы – 73,7%; ерекшелігі – 92,7%; жалпы дәлдігі – 90,6%.

ЖИ антенаталдық ультрадыбыстық диагностикада белсенді енгізілуде. Қазіргі уақытта нейрондық желілерді пайдалана отырып, ұрықтың әртүрлі туа біткен ақауларын анықтауға бағытталған халықаралық зерттеулер жүргізілуде. Ұлыбританиядағы CAIFE зерттеу тобы «Пренаталдық эхокардиографиядағы клиникалық жасанды интеллект» атты халықаралық көпорталықты жоба шеңберінде терең машиналық оқыту негізінде ұрықтың туа біткен жүрек ақауларын анықтайтын жүйені сынақтан өткізуде. F. Li және әріптестері (2024) ЖИ мен ультрадыбыстық бейнелеуді біріктіретін жүйе жасап, ұрықтағы қарыншааралық қалқа ақауын диагностикалау дәлдігін арттырды.

Ұрықтың бет бейнесін талдау. M.A. Vachnas және әріптестері (2024) ұрықтың бет құрылымындағы туа біткен аномалияларды анықтау үшін 3D/4D ультрадыбыстық кескіндерді

ЖИ көмегімен талдау әдісін ұсынды. Автоматты фетометрия. Перинатологиядағы маңызды бағыттардың бірі – фетометрия. Қазіргі ультрадыбыстық аппараттарға енгізілген ЖИ жүйелері ұрық басының шеңбері сияқты параметрлерді автоматты түрде жоғары дәлдікпен өлшей алады.

Босану мерзімін болжау N. Patel және әріптестері (2025) ультрадыбыстық деректерге негізделген, босану мерзімін болжайтын ЖИ жүйесін жасады. Бұл жүйе мерзімінен бұрын босану қаупін де бағалай алады. Түсік қаупі кезінде тактиканы таңдау. S. Murugesu және әріптестері (2025) машиналық оқыту негізінде жүктілікті сақтап қалу тактикасын таңдауға көмектесетін модель әзірледі. Гестациялық қант диабетін болжау. Y. Кауа және әріптестері (2024) әлеуметтік-демографиялық және акушерлік көрсеткіштерге сүйене отырып, гестациялық қант диабетінің даму қаупін болжайтын тиімді алгоритм ұсынды.

Қазіргі уақытта ЖИ гестациялық қант диабетін емдеу кезінде дербестендірілген тәсілді қамтамасыз ету үшін де қолданылады. Қызыл жегі кезіндегі жүктілік нәтижелерін болжау. X. Нао және әріптестері жүйелі қызыл жегімен ауыратын жүкті әйелдердегі қолайсыз жүктілік нәтижелерін болжауға арналған модель әзірледі. Босану және босанғаннан кейінгі кезең асқынулары-ЖИ босану кезіндегі және босанудан кейінгі асқынулардың қаупін бағалауда да қолданылады. M. Lipschuetz және әріптестері (2024) электрондық медициналық карталарды талдау арқылы перипартумдық асқынулар қаупін бағалайтын жүйе ұсынды. S. Воіе және әріптестері (2024) босану қызметін окситоцинмен ынталандыру кезінде кесар тілігі қажеттілігін болжайтын модель құрды.

M. Banaei және әріптестері (2024) эпизиотомия жасау қаупін бағалау үшін машиналық оқыту технологиясын пайдаланды. Бұрын кесар тілігі жасалған әйелдердегі табиғи босануды болжау-M. Yang және әріптестері (2025) табиғи босану мүмкіндігін бағалайтын модель әзірледі. Негізгі болжамдық факторлар: Bishop шкаласы бойынша жатыр мойнының жетілу дәрежесі; жүктіліктер арасындағы аралықтың ұзақтығы. Босанғаннан кейінгі қан кету қаупі- C. Susanu және әріптестері (2024) босанғаннан кейінгі қан кету қаупін анықтайтын модель жасап шығарды. Оның сезімталдығы 96,3%-ды құрады.

Емшекпен қоректендіруді қолдау. G.K. Yildiz және әріптестері (2025) ЖИ негізіндегі чат-боттарды қолданудың емшекпен қоректендіру тиімділігіне және аналардың мазасыздық деңгейіне әсерін зерттеді. Нәтижесінде ЖИ көмегімен кеңес беру емшекпен қоректендіру нәтижелерін жақсартатыны анықталды. Акушерліктен басқа, жасанды интеллект гинекологиялық тәжірибеде де кеңінен қолданылады.

L. Fu және әріптестері (2025) электрондық медициналық карталарды талдау негізінде пациенттерді сұрыптауға және гинекологиялық ауруларды жоғары дәлдікпен диагностикалауға мүмкіндік беретін SmartGyne жүйесін әзірледі.

Аналық без обырын диагностикалау және болжам жасау. P. Wang және әріптестері (2025) машиналық оқыту негізінде аналық без обыры бар пациенттердің өмір сүру ұзақтығын болжайтын модель құрды. Сыртқы валидация барысында модель жоғары болжамдық қабілетін көрсетті. Тәуелсіз болжамдық факторлар: p53 ақуызының экспрессиясы; лимфаденэктомия жүргізілуі; TNM сатысы; гиперкоагуляция; Ki67 экспрессиясы. Модельдің ROC қисығы астындағы ауданы (AUC) – 0,771 болды.

Q. Wang және әріптестері (2024) жүргізген жүйелі шолу мен мета-талдау нәтижелері бойынша машиналық оқыту негізінде құрылған модельдер платина препараттарына негізделген химиотерапияға пациенттердің жауабын тиімді болжай алатыны анықталды.

Эндометрий обырын диагностикалау. Бірқатар зерттеулер жасанды интеллект негізіндегі жүйелердің эндометрий обырын диагностикалауда жоғары тиімділік көрсететінін дәлелдеді.

Жатыр мойны обырын ерте анықтау. L. Hu және әріптестері (2019) терең машиналық оқыту технологиясын пайдаланып, жатыр мойнының цифрландырылған суреттерін талдау арқылы жатыр мойны обырын анықтайтын алгоритм жасады. Автоматтандырылған жүйенің дәлдігі дәрігерлердің бастапқы визуалды бағалауынан жоғары болды:

ЖИ жүйесі үшін AUC – 0,91; дәстүрлі бағалау үшін AUC – 0,69.

Кольпоскопиялық кескіндерді талдау-S.K. Khare және әріптестері (2025) кольпоскопиялық суреттерді талдау арқылы жатыр мойнының обырға дейінгі жағдайларын анықтайтын ЖИ моделін ұсынды. Бұл модельде конволюциялық нейрондық желі қолданылып, кескіндерден диагностикалық маңызды белгілер автоматты түрде бөлініп алынады.

ПАП-тестті автоматтандыру-E. Elishaev және әріптестері (2025) жасанды интеллект негізінде жұмыс істейтін Hologic Genius цифрлық диагностикалық жүйесінің тиімділігін бағалады. Жүйе Папаниколау жағындыларын талдап, келесі нәтижелерді көрсетті: сезімталдығы – 98,2–100%. Бұл технология ПАП-тест жүргізу кезінде қол еңбегін азайтып, скринингтің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Жасанды интеллектті қолданудың ең перспективалы бағыттарының бірі – бедеулікті емдеу және қосалқы репродуктивтік технологияларды (ҚРТ) жетілдіру. ЖИ келесі міндеттерді шешуге көмектеседі: емдеу тактикасын жеке таңдау; ем нәтижелерін бақылау; гаметаларды іріктеу; эмбриондарды бағалау; эмбриондардың генетикалық мәртебесін инвазивті емес анықтау; ҚРТ циклдарының нәтижелілігін болжау.

Эмбриондарды көшіру санын анықтау-S. Badr және әріптестері (2025) эмбриондарды көшіру үшін олардың оңтайлы санын анықтайтын машиналық оқыту моделін әзірледі.

Зерттеуде төрт алгоритм салыстырылды: Random Forest; Logistic Regression; Support Vector Machine (SVM); Artificial Neural Network (ANN). Ең жоғары дәлдікті SVM моделі көрсетті – 95,83%.

ЭКҰ нәтижесін болжау-D. Gilboa және әріптестері (2025) экстракорпоралдық ұрықтандырудан (ЭКҰ) кейін жүктіліктің басталу ықтималдығын есептейтін ЖИ жүйесін жасады. Зерттеу бірнеше кезеңнен тұрды: Деректерді белгілеу; Модельді әзірлеу және оңтайландыру; Жүйенің өнімділігін бағалау; Эмбрион сапасының морфологиялық белгілерімен байланысын анықтау. Зерттеу барысында: 16 935 эмбрионнан тұратын оқыту және валидация жиынтығы; 1708 эмбрионнан тұратын тестілік жиынтық; 7445 эмбрионнан тұратын тәуелсіз жиынтық пайдаланылды. Нәтижесінде эмбрион сапасын болжауда жоғары дәлдікке қол жеткізілді.

Қосалқы репродуктивтік технологиялардан кейінгі жүктілік асқынулары-C. Wang және әріптестері (2024) ҚРТ қолданған әйелдерде жүктілік асқынуларының даму қаупін бағалау үшін машиналық оқыту технологияларын пайдаланды.

S. Khodabandelu және әріптестері (2022) жатырышлік инсеминацияның (ЖИИ) сәттілігін болжайтын модель жасады. Ең маңызды факторлар:

бедеуліктің ұзақтығы; әйелдің жасы; ер адамның жасы; сперматозоидтардың концентрациясы; олардың қозғалғыштығы.

Сперматозоид сапасын бағалау-A. Mehjerd және әріптестері (2024) сперматозоидтардың морфологиясы, саны және қозғалғыштығы сияқты көрсеткіштердің клиникалық жүктілікке әсерін зерттеді. Зерттеу нәтижелері машиналық оқытуды пайдалану қосалқы репродуктивтік технологиялардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретінін көрсетті.

Қорытынды. 2026 жылы «жасанды интеллект» терминінің ресми түрде енгізілгеніне 70 жыл толады. Жасанды интеллекттің дамуы мен денсаулық сақтау жүйесіне енгізілуі медицинаның маңызды трансформацияларының бірі болып табылады. Соңғы жылдары акушерлік және гинекология саласында ЖИ қолдануға арналған ғылыми жарияланымдар саны айтарлықтай өсті. ЖИ технологияларын акушер-гинеколог дәрігердің күнделікті тәжірибесіне енгізу: ауруларды диагностикалау сапасын жақсартады; асқынуларды болжаудың дәлдігін арттырады; пациентке бағытталған дербестендірілген медициналық көмекті қамтамасыз етеді; медициналық ұйымдардың жұмысын оңтайландырады; медициналық қызметкерлердің жүктемесін азайтады.

Осыған байланысты денсаулық сақтау жүйесінде жасанды интеллектті тиімді пайдалану үшін мамандарды даярлау, қайта оқыту, әдістемелік қолдау көрсету және кеңес беру жұмыстарын жүйелі түрде жүргізу қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Ищенко А.И., Джигладзе Т.А., Давыдов А.И., Хохлова И.Д., Зуев В.М., Агеев М.Б. и др. Искусственный интеллект в акушерстве и гинекологии // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2025. Т. 24, № 1. С. 75–88. DOI: <https://doi.org/10.20953/1726-1678-2025-1-75-88>
2. Мозес В.Г., Котов Р.М., Рудаева Е.В., Елгина С.И., Мозес К.Б., Вавин Г.В. Технологии искусственного интеллекта в гинекологии // Акушерство и гинекология. 2025. № 8. С. 16–25. DOI: <https://doi.org/10.18565/aig.2025.92>
3. Fu L., Wang C., Liu Z., Pan C., Du Z., Sun Z. et al. High-quality triage and diagnosis of gynecological diseases via artificial intelligence // Artif. Intell. Med. 2025. Vol. 170. Article ID 103267. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.artmed.2025.103267>
4. Wang P., Zhang X., Shi J., Meng H., Wang J., Wang X. et al. Integration of coagulation parameters enhances deep learning-based survival prediction in high-grade serous ovarian cancer: a comprehensive prognostic model // Clin. Chim. Acta. 2026. Vol. 578. Article ID 120512. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cca.2025.120512>
5. Wang Q., Chang Z., Liu X., Wang Y., Feng C., Ping Y. et al. Predictive value of machine learning for platinum chemotherapy responses in ovarian cancer: systematic review and meta-analysis // J. Med. Internet Res. 2024. Vol. 26. Article ID e48527. DOI: <https://doi.org/10.2196/48527>
6. Changhez J., James S., Jamala F., Khan S., Khan M.Z., Gul S. Evaluating the efficacy and accuracy of ai-assisted diagnostic techniques in endometrial carcinoma: a systematic review // Cureus. 2024. Vol. 16, N 5. Article ID e60973. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.60973>
7. Mascarenhas M., Alencão I., Carinhas M.J., Martins M., Cardoso P., Mendes F. et al. Artificial intelligence and colposcopy: automatic identification of cervical squamous cell carcinoma precursors // J. Clin. Med. 2024. Vol. 13, N 10. Article ID 3003. DOI: <https://doi.org/10.3390/jcm13103003>
8. Khare S.K., Booth B.B., Blanes-Vidal V., Petersen L.K., Nadimi E.S. An explainable attention model for cervical precancer risk classification using colposcopic images // Comput. Methods Programs Biomed. 2025. Vol. 271. Article ID 108976. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2025.108976>
9. Elishaev E., Harinath L., Ye Y., Matsko J., Colaizzi A. Assessment of the efficacy and accuracy of cervical cytology screening with the Hologic Genius Digital Diagnostics System // Cancer Cytopathol. 2025. Vol. 133, N 7. Article ID e70022. DOI: <https://doi.org/10.1002/cncy.70022>
10. Gil M.M., Cuenca-Gómez D., Rolle V., Pertegal M., Díaz C., Revello R. et al. Validation of machine-learning model for first-trimester prediction of pre-eclampsia using cohort from PREVAL study // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2024. Vol. 63, N 1. P. 68–74. DOI: <https://doi.org/10.1002/uog.27478>
11. Bülez A., Hansu K., Çağan E.S., Şahin A.R., Dokumacı H.Ö. Artificial intelligence in early diagnosis of preeclampsia // Niger. J. Clin. Pract. 2024. Vol. 27, N 3. P. 383–388. DOI: https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_222_23
12. Day T.G., Matthew J., Budd S.F., Venturini L., Wright R., Farruggia A. et al. Interaction between clinicians and artificial intelligence to detect fetal atrioventricular septal defects on ultrasound: how can we optimize collaborative performance? // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2024. Vol. 64, N 1. P. 28–35. DOI: <https://doi.org/10.1002/uog.27577>
13. Bachnas M.A., Andonotopo W., Dewantiningrum J., Adi Pramono M.B., Stanojevic M., Kurjak A. The utilization of artificial intelligence in enhancing 3D/4D ultrasound analysis of fetal facial

- profles // J. Perinat. Med. 2024. Vol. 52, N 9. P. 899–913. DOI: <https://doi.org/10.1515/jpm-2024-0347>
14. Patey O., Hernandez-Cruz N., D'Alberti E., Salovic B., Noble J.A., Papageorghiou A.T.; CAIFE Research Group. Prenatal detection of congenital heart defects using the deep learning-based image and video analysis: protocol for Clinical Artificial Intelligence in Fetal Echocardiography (CAIFE), an international multicentre multidisciplinary study // *BMJ Open*. 2025. Vol. 15, N 6. Article ID e101263. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-101263>
 15. Li F., Li P., Liu Z., Liu S., Zeng P., Song H. et al. Application of artificial intelligence in VSD prenatal diagnosis from fetal heart ultrasound images // *BMC Pregnancy Childbirth*. 2024. Vol. 24, N 1. P. 758. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06916-y>
 16. Van den Heuvel T.L.A., Petros H., Santini S., de Korte C.L., van Ginneken B. Automated fetal head detection and circumference estimation from free-hand ultrasound sweeps using deep learning in resource-limited countries // *Ultrasound Med. Biol.* 2019. Vol. 45, N 3. P. 773–785. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.09.015>
 17. Patel N., O'Brien J., Bunn R., Schanbacher B., Bauer J., Lam G.K. Perinatal artificial intelligence in ultrasound (PAIR) study: predicting delivery timing // *J. Matern. Fetal Neonatal Med.* 2025. Vol. 38, N 1. Article ID 2532099. DOI: <https://doi.org/10.1080/14767058.2025.2532099>